

ОСОБЕННОСТИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ НАЛИЧИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА.

Кучкаров А.А.

Факультет Лечебное дело и Педиатрия,
Университет Альфрагануса, Ташкент, Узбекистан.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17732196>

Актуальность: изучить особенности течения гнойно-воспалительных заболеваний брюшного пространства у больных сахарным диабетом. Гнойно-деструктивные процессы в брюшной области как почек, так и других органов очень опасны для жизни больного и требуют особого внимания в определении стратегии хирургического лечения. Наиболее грозным осложнением гнойно-деструктивного пиелонефрита становится развитие уросепсиса и может быть причиной нефрэктомии. Нефрэктомия вследствие гнойного пиелонефрита достигает 35%. При осложненном течении заболевания уросепсисом летальность достигает 28,4-80%. Именно поэтому важно своевременное и качественно подобранное лечение

Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ данных 439 медицинских карт пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями брюшного пространства, проходившие стационарное лечение в отделении гнойной хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии с 2010 по 2022гг. для отбора группы наблюдения.

Среди пациентов сахарным диабетом страдали 351 (79,9%). Все пациенты проконсультированы эндокринологом и рекомендовано соответствующее лечение для коррекции гликемии. Всем пациентам наряду с общеклиническими лабораторными исследованиями выполнено МСКТ для определения тактики оперативного лечения. После тщательного обследования все пациенты прооперированы в плановом порядке на 2-4-е сутки стационарного лечения.

Полученные данные обрабатывались параметрическими методами статистического анализа (при нормальном распределении для двух независимых выборок и для сравнения связанных, зависимых совокупностей). Для построения доверительного интервала вычисляли распределение Стьюдента, при помощи программы Excel-2010. Для определения разностного критерия Стьюдента вычисляли разности: средне-арифметическую, стандартное отклонение разности, стандартную ошибку разности средних, t – достоверность, p – уровень значимости (вероятность ошибки); $t < 2$ ($p > 0,05$) – различия статистически не значимы;

$t > 2$ ($p < 0,05$) – различия статистически значимы, при $t > 2,6$ ($p < 0,01$), при $t > 3,3$ ($p < 0,001$).

Результаты: Проанализированы данные 439 пациентов с гнойными заболеваниями брюшинного пространства, среди которых 53 пациента с гнойно-воспалительными процессами. Возраст больных среди женщин варьировал от 15 до 74 и в среднем составил 39,7 лет; среди мужчин варьировал от 28 до 74 и составил 42,5 лет. Таким образом, в ходе исследования нами было выявлено, что: наиболее часто гнойно-воспалительные заболевания почек и брюшинного пространства встречались среди лиц молодого возраста с преобладанием у женщин.

среди всех клинических форм преобладали абсцессы брюшинного пространства различной этиологии, который составил 54,1%. Из сопутствующих заболеваний сахарный диабет I и II типов выявляли у 79,9%. Наиболее тяжело протекают гнойно-воспалительные заболевания у пациентов с сахарным диабетом II типа, так как быстрое прогрессирование гнойного процесса усложняет лечения больного и оперативного подхода

Обсуждение: Течение гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов с сахарным диабетом характеризуется скрытым развитием. Это обстоятельство подрывает диагностическую ценность стандартных лабораторных показателей при выборе хирургической тактики. В связи с этим, для формирования обоснованного плана лечения необходимо проведение расширенного предоперационного обследования. Обнаружение локализованных жидкостных скоплений в ретроперитонеальной области служит основанием для оперативного вмешательства. Учитывая специфику проявления гнойных процессов у данной категории пациентов, критически важно провести всесторонний анализ комплекса факторов, влияющих на отдаленные исходы лечения в послеоперационном периоде.

Выводы: Учитывая, что гнойно-воспалительные патологии ретроперитонеальной области, развивающиеся при сахарном диабете, преимущественно манифестируют в скрытой форме, результаты лабораторных исследований не могут рассматриваться как исчерпывающий критерий для назначения хирургического лечения.

References:

1. The Character of Purulent-Inflammatory Diseases of The Retroperitoneal Region // KJ Matmurotov, AA Kuchkarov. Texas Journal of Medical Science <https://zienjournals.com> ISSN NO: 2770-2936 Date of Publication:22-09-2023.

2. The frequency of arterial basin damage in type 2 diabetes mellitus // Matmurotov Quvondiq, Sattarov Inoyat, Kuchkarov Akmal. Central Asian Journal of Medicine series 3.
3. PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE RETROPERITONEAL SPACE: DIVERSITY AND METHODS OF SURGICAL TREATMENT // Kuchkarov Akmal Artigaliyevich 2024/1/11
4. INTERNATIONAL BULLETIN OF MEDICAL SCIENCES AND CLINICAL RESEARCH Стр.132-138.
5. RESTORATION OF SPORTS CAPACITY OF FOOTBALL PLAYERS AT THE FINAL STAGE OF REHABILITATION // Kuchkarov Akmal Artigaliyevich, Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2024.
6. THE CURRENTS OF PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE RETROPERITONEAL REGION // AA Kuchkarov - AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL ..., 2025
7. The Character of Purulent-Inflammatory Diseases of The Retroperitoneal Region // KJ Matmurotov, AA Kuchkarov. Texas Journal of Medical Science <https://zienjournals.com> ISSN NO: 2770-2936 Date of Publication:22-09-2023.
8. The frequency of arterial basin damage in type 2 diabetes mellitus // Matmurotov Quvondiq, Sattarov Inoyat, Kuchkarov Akmal. Central Asian Journal of Medicine series 3.
9. PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE RETROPERITONEAL SPACE: DIVERSITY AND METHODS OF SURGICAL TREATMENT // Kuchkarov Akmal Artigaliyevich 2024/1/11
10. INTERNATIONAL BULLETIN OF MEDICAL SCIENCES AND CLINICAL RESEARCH Стр.132-138.
11. RESTORATION OF SPORTS CAPACITY OF FOOTBALL PLAYERS AT THE FINAL STAGE OF REHABILITATION // Kuchkarov Akmal Artigaliyevich, Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2024.
12. THE CURRENTS OF PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE RETROPERITONEAL REGION // AA Kuchkarov - AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL ..., 2025

